

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Назаров Рахим Тоштемирович

Преподаватель кафедры “Уголовного права и гражданского
процесса” Термезского государственного университета

Телефон +998-(88)-844-02-69.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14052239>

Аннотация. В настоящей статье раскрыты понятия и сущность состава преступления и квалификации деяния, особенности квалификации деяния как состава преступления, являющегося основанием уголовной ответственности, идентичность и разница между национальным и международным опытом в этой области путем использования логических методов, а также методов сравнительно-правового анализа, анализе, синтеза и разбора сведений. Также, исходя из международного опыта, разработаны соответствующие предложения по совершенствованию системы квалификации преступления.

Ключевые слова: состав преступления, квалификация, элементы состава преступления, объект преступления, субъект преступления, объективная сторона преступления, субъективная сторона преступления, основные признаки, факультативные признаки.

THE CRIMINAL-LEGAL SIGNIFICANCE OF THE COMPOSITION OF THE CRIME IN THE QUALIFICATION OF THE ACT: NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE

Abstract. In this article, the concepts and essence of the elements of a crime and the qualification of an act are explored, along with the specific features of qualifying an act as a composition of a crime that forms the basis of criminal liability. It also examines the similarities and differences between national and international experiences in this field through the use of logical methods, as well as comparative legal analysis, synthesis, and information breakdown. Based on international experience, relevant proposals have also been developed to improve the crime qualification system.

Keywords: elements of a crime, qualification, components of a crime, object of the crime, subject of the crime, objective aspect of the crime, subjective aspect of the crime, essential characteristics, optional characteristics.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что случаи совершения преступлений со стороны личности существовали в любой период истории человечества и отличались своей общественной опасностью.

Поэтому сегодня во всех странах мира борьба с преступностью определена как одно из важных направлений государственной политики. Первым и важным этапом реализации уголовно-правовой политики в любом государстве является установление ответственности за преступление в законодательстве. Целью этого является определение того, что является преступлением и какого вида наказания следует назначить ему путем сопоставления признаков реального деяния, совершенного в общественной жизни, с признаками состава преступления, предусмотренного уголовным законом.

Именно этот процесс называется "**квалификацией деяния**". Основу квалификации преступления составляет конкретный состав преступления, установленный уголовным законом. То есть дознаватель, следователь, прокурор и суд при квалификации реального деяния, совершенного в общественной жизни, опираются на состав преступления, предусмотренный статьей Особенной части Уголовного кодекса. Практика квалификации совершенного деяния характерна для уголовного права всех государств. В данной статье мы изучим опыт нескольких зарубежных стран по квалификации деяний и попытаемся проанализировать их сходства и различия с практикой квалификации в нашем национальном законодательстве.

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В пункте 1 главы I "Концепции совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан," утвержденной Постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года No ПП-3723, в качестве одной из важных задач определена "Инвентаризация уголовного законодательства с точки зрения унификации и приведения его в соответствие с международными стандартами". Исходя из этой необходимости, рассмотрим вопрос о значении состава преступления в квалификации деяния в таких странах, как Россия, Молдова, Германия, Южная Корея и Австралия, и проведем сравнение с нашим национальным законодательством.

Уголовное законодательство России и национальное законодательство во многом похожи друг на друга. Вместе с тем, между ними существуют различия, связанные с практикой квалификации деяния. В частности, в части 2 статьи 16 Уголовного кодекса Республики Узбекистан установлено, что основанием уголовной ответственности является состав преступления. На основании вышеизложенного, "основанием для привлечения к ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом." Исходя из содержания данной нормы, судебные органы при признании конкретного деяния преступлением и его квалификации по какой-либо статье Особенной части УК обращают внимание на определение состава преступления. В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует статья о значении состава преступления, но в теории уголовного права, как и в нашей национальной правовой системе, существуют взгляды на правовую оценку деяния исходя из объекта, объективной стороны, субъекта и субъекта преступления.

В частности, В.Н.Кудрявцев отмечает, что "наличие совокупности признаков состава преступления в деянии означает наличие минимальных и достаточных оснований для привлечения к уголовной ответственности. Как минимум в том смысле, что отсутствие в деянии хотя бы одного из необходимых признаков состава преступления означает, что лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Достаточно сказать, что нет необходимости собирать дополнительные сведения (кроме объективных и субъективных признаков) для привлечения лица к уголовной ответственности".

Подобные мнения высказали и наши национальные ученые-правоведы.

В частности, М.Усмоналиев и П.Бакунов под составом преступления подразумевают совокупность сторон (элементов), выражающих преступность определенного общественно опасного действия или бездействия, предусмотренного уголовным законом.

По мнению А.С.Якубова и Р.Кабулова, "состав преступления представляет собой совокупность минимальных и достаточных объективных и субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление в уголовном законодательстве".

Ф.Худойкулов пишет: "Состав преступления - это минимальная и достаточная совокупность субъективных и объективных признаков, отражающих внешнюю и внутреннюю структуру любого преступления".

Все вышеприведенные мнения по существу одинаковы. Соглашаясь с этими мнениями, можно сказать, что состав преступления - это совокупность минимальных и достаточных признаков, являющихся основанием для признания совершенного деяния преступлением. Отсутствие одного из необходимых признаков, установленных законом для каждого преступления, исключает преступность деяния. Состав преступления имеет первостепенное значение не только при признании деяния преступлением, но и при его квалификации определенной статьей уголовного закона.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 17 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и статьи 19 Уголовного кодекса России при квалификации деяния необходимыми признаками субъекта преступления являются: 1) физическое лицо; 2) достижение возраста уголовной ответственности; 3) вменяемость.

Следовательно, в законодательстве обоих государств основные признаки субъекта преступления, имеющие значение для квалификации, имеют одинаковый вид. Однако статья 20 Уголовного кодекса РФ предусматривает два разных возраста привлечения к уголовной ответственности. Возраст привлечения к общей ответственности составляет 16 лет, а за ряд преступлений в Особенной части Уголовного кодекса РФ - 14 лет. Согласно статье 17 УК Республики Узбекистан, в зависимости от характера деяния лицо может быть субъектом преступления с 16, 14 и 18 лет. Это различие показывает, что две страны имеют отдельный опыт квалификации деяния исходя из признаков субъекта преступления.

Например, статья 105 Уголовного кодекса России предусматривает уголовную ответственность за умышленное убийство. Данная статья состоит из двух частей, и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах квалифицируется по второй части.

Примечательно, что для обеих частей возраст привлечения к уголовной ответственности составляет 14 лет. В отличие от этого, для части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное убийство) возраст субъекта составляет 14 лет.

В рамках Концепции совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, утвержденной Постановлением Президента, выделена задача инвентаризации и унификации уголовного законодательства в соответствии с международными стандартами. Это направлено на повышение эффективности правоприменения и гармонизацию норм, что требует тщательного анализа состава преступления и его значимости в процессе квалификации деяний.

В заключение следует отметить, что хотя вышеуказанные государства устанавливают различную уголовную ответственность за содеянное, во всех из них квалификация деяния осуществляется исходя из признаков состава преступления. То есть для того, чтобы отличить одно деяние, совершенное в реальной жизни, от другого, присущие ему признаки сравниваются с объективными и субъективными признаками преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан.
3. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификация преступлений. М., 2007. – С. 313 (Kudryavsev V.N. General theory of qualification of crime. M., 2007. – P.313)